

MADONNA CON BAMBINO NEL GIARDINO DI ROSE

RAIBOLINI FRANCESCO DETTO FRANCESCO FRANCIÀ

Bologna 1450 ca. - 1517)

INVENTARIO: 061

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDE

Le notizie circa la provenienza e la commissione del dipinto sono riportate sul retro della tavola. La prima riporta il dipinto al Convento di S. Maria Maddalena a Bologna, da cui proviene. La commissione è invece legata alla figura di Dorotea Fantuzzi, dedicataria dell'opera, entrata nel convento domenicano nel 1518. Dalla sede bolognese sarebbe arrivata a Roma in data imprecisata, ma certamente prima del 1678, quando Malvasia ricorda come «restringendomi a quelle solo di Roma, per essere impossibile a dir tutte, quella che è nei camerini della Villa Borghese, tenuta colà comunemente di Pietro Perugino» (Malvasia 1678). Un'ascrizione che sarà rettificata negli elenchi del *Fidecommissio* (...) dove risulta registrata come opera del Francia. Concorde il giudizio in tal senso di Venturi e Longhi, mentre il nome dell'allievo Jacopo Boateri, era stato fatto da Ricci, su proposta di Piancastelli. Ancora come opera di uno scolaro o imitatore, è segnalato da Lermolieff [Morelli] (Morelli, 1889 (1897), pp. 194-195).

Nel catalogo della collezione, Paola della Pergola ricorda il dipinto quale opera sicura dell'artista (Della Pergola 1955, p. 37). La stessa studiosa menziona la presenza di una versione molto simile, salvo la presenza di due angeli su uno dei lati, conservata nel Castello di Rohoncz in Ungheria. In favore di un intervento della bottega è Emilio Negro, giudicando comunque «non improbabile che egli sia intervenuto in parte dell'esecuzione, come pare rivelare la delicata finezza del viso della Vergine, sebbene la robustezza delle figure rimandi piuttosto alla maniera dei figli» (Negro 1998, pp. 249-250). Ancora all'interno del principale studio sull'artista, è proposto quale autografo il solo impianto compositivo, che sarebbe stato ripreso dai figli nel dipinto della Pinacoteca Nazionale di Bologna (inv.n. 568). Elementi questi che farebbero propendere per una cronologia tarda dell'opera, attorno al 1515 quando era ormai frequente il contributo dei figli Giacomo e Giulio. Certamente presenti sono le formule di successo di composizioni presenti in altre versioni attribuite alla bottega del Francia, probabilmente derivanti da un modello messo a disposizione dal maestro, per esser poi rielaborato. L'intervento di Francesco sembra rilevante, sebbene l'ampiezza delle forme è probabilmente da attribuire all'intervento di uno dei suoi figli o comunque alla sua bottega. La predilezione da parte del maestro per figure esili e filiformi intorno a questa data, è uno degli elementi che maggiormente inducono a collocare la voluminosa composizione nel secondo decennio del Cinquecento.

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAFIA

- C.C. Malvasia, *Felsina pittrice: vite de' pittori bolognesi*, Bologna 1678 ed. a cura di G. Zanotti, Bologna 1841, p. 49.
- J.A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A history of painting in North Italy*, 1871 (1912), p. 271, n. 3.
- A. Venturi, *La pittura bolognese nel secolo XV*, in "Archivio storico dell'arte", Roma 1890, p. 291.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, c. 167.
- I. Lermolieff (G. Morelli), *Le opere dei Maestri Italiani nelle Gallerie di Monaco, Dresda e Berlino*, 1880 (1886), p. 250.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 182.
- G. C. Williamson, *Francesco Raibolini called Francia*, London 1901, p. 153.
- E. Gradner, *The painters of Schools of Ferrara*, London 1911-1912, p. 216.
- G. Lipparini, *Francesco Francia: con 106 nuove illustrazioni e due tavole*, Bergamo 1913, pp. 107 sgg.
- A. Venturi, *La pittura del Quattrocento*, 1914, parte 3, p. 952.
- G. Piazza, *Le opere di Francesco Raibolini, detto il Francia, orefice e pittore*, Bologna 1925, pp. 55-56.
- R. Longhi, *R. Galleria Borghese*, 1928, p. 182.
- B. Berenson, *The Italian painters of the Renaissance*, London 1932, p. 209.
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 179.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 75.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, 1951, p. 48.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 37; n. 48
- B. Berenson, *Italian pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian schools*, London 1968, p. 149.
- N. Roio, *Giacomo e Giulio Raibolini detti i Francia*, in "Pittura bolognese del '500", 1, Bologna 1986, p. 36.
- A. Ugolini, *La dinastia di Francesco Francia*, in "Arte Cristiana", 779, 1997, p. 116, n. 1.
- E. Negro, *Francesco Francia e la sua scuola*, Modena 1998, p. 250.

English version

MADONNA WITH CHILD IN A ROSE GARDEN

RAIBOLINI FRANCESCO CALLED FRANCESCO FRANCIA

Bologna c. 1450. - 1517)

INVENTORY: 061

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Information about the painting's provenance and commission is given on the back of the panel. As for the provenance, it came from the Convent of S. Maria Maddalena in Bologna. The commission, on the other hand, is associated with the figure of Dorotea Fantuzzi, dedicatee of the work, who entered the Dominican convent in 1518. It would appear to have arrived in Rome from Bologna at an unspecified date, but certainly before 1678, when Malvasia recalled how "restricting myself to those only of Rome, it being impossible to describe them all, the one that is in the chambers of the Villa Borghese, held there commonly to be by Pietro Perugino" (Malvasia

1678). An ascription that would be corrected in the Fideicommissary lists (...), where it is recorded as a work by Francia. Venturi and Longhi concurred as to this attribution, while the name of Francia's pupil Jacopo Boateri, had been put forward by Ricci, at the suggestion of Piancastelli. Lermolieff [Morelli] (Morelli, 1889 (1897), pp. 194-195) also considered the work to be by a pupil or imitator.

In the collection catalogue, Paola della Pergola states that the painting is definitely by the artist (Della Pergola 1955, p. 37). She also mentions a version that is very similar, except for the addition of two angels on one of the sides, held in Rohoncz Castle in Hungary. Emilio Negro believed that his workshop contributed to the painting, stating, however, that "it is not improbable that he intervened in part of the execution, as seems to be revealed by the delicate fineness of the Virgin's face, although the robustness of the figures rather recalls the manner of his sons" (Negro 1998, pp. 249-250). According to Negro's study on the artist, only the compositional layout, which was to be adopted by his sons in the painting in the Pinacoteca Nazionale in Bologna (inv. no. 568), is to be ascribed to the artist. This would tend to suggest a late dating of the work, around 1515, when the contribution of his sons Giacomo and Giulio was greater. Certainly, we have here the successful compositional layout to be found in other versions attributed to Francia's workshop, probably deriving from a model provided by the master, to be later reworked. Francesco's involvement seems substantial, although the wideness of the forms is probably to be attributed to the intervention of one of his sons or his workshop. The master's predilection for slender, threadlike figures around this date is one of the features that most strongly suggest that this voluminous composition should be dated to the second decade of the 16th century.

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAPHY

- C.C. Malvasia, *Felsina pittrice: vite de' pittori bolognesi*, Bologna 1678 ed. a cura di G. Zanotti, Bologna 1841, p. 49.
- J.A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A history of painting in North Italy, 1871* (1912), p. 271, n. 3.
- A. Venturi, *La pittura bolognese nel secolo XV*, in "Archivio storico dell'arte", Roma 1890, p. 291.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, c. 167.
- I. Lermolieff (G. Morelli), *Le opere dei Maestri Italiani nelle Gallerie di Monaco, Dresda e Berlino*, 1880 (1886), p. 250.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 182.
- G. C. Williamson, *Francesco Raibolini called Francia*, London 1901, p. 153.
- E. Gradner, *The painters of Schools of Ferrara*, London 1911-1912, p. 216.
- G. Lipparini, *Francesco Francia: con 106 nuove illustrazioni e due tavole*, Bergamo 1913, pp. 107 sgg.
- A. Venturi, *La pittura del Quattrocento*, 1914, parte 3, p. 952.
- G. Piazzzi, *Le opere di Francesco Raibolini, detto il Francia, orefice e pittore*, Bologna 1925, pp. 55-56.
- R. Longhi, *R. Galleria Borghese*, 1928, p. 182.
- B. Berenson, *The Italian painters of the Renaissance*, London 1932, p. 209.
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 179.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 75.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, 1951, p. 48.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 37; n. 48
- B. Berenson, *Italian pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian schools*, London 1968, p. 149.
- N. Roio, *Giacomo e Giulio Raibolini detti i Francia*, in "Pittura bolognese del '500", 1, Bologna 1986, p. 36.
- A. Ugolini, *La dinastia di Francesco Francia*, in "Arte Cristiana", 779, 1997, p. 116, n. 1.

- E. Negro, *Francesco Francia e la sua scuola*, Modena 1998, p. 250.

